

РЕМИНЕРАЛИЗУЮЩАЯ ТЕРАПИЯ В ДЕТСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ: СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ

Жабборов А.У.

Гулямов С.С.

Ташкентский государственный медицинский университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20775853>

Аннотация. Кариес зубов остается одной из наиболее распространенных стоматологических патологий детского возраста. Начальные кариозные поражения характеризуются подповерхностной деминерализацией эмали, которая может быть обратимой при своевременном применении реминерализующей терапии. Целью настоящего обзора явилась систематизация современных данных об эффективности профилактических средств, применяемых для реминерализации эмали у детей.

Ключевые слова: кариес у детей, реминерализация эмали, фтор, кальций-фосфатные системы, аргинин, профилактика, QLF.

Проведен анализ публикаций, представленных в международных научных базах данных, посвященных использованию фторсодержащих препаратов, кальций-фосфатных комплексов и аргинин-содержащих средств в профилактике кариеса. Установлено, что фтор остается основным компонентом противокариозной профилактики благодаря способности стимулировать реминерализацию и повышать устойчивость эмали к кислотному воздействию. Вместе с тем современные исследования указывают на важность не только концентрации фтора, но и его биодоступности в ротовой жидкости.

Дополнительный реминерализующий эффект обеспечивают кальций-фосфатные системы, включая CPP-ACP, трикальцийфосфат и наногидроксиапатит, которые способствуют насыщению эмали ионами кальция и фосфата. Аргинин-содержащие средства оказывают положительное влияние на кислотно-щелочной баланс зубной бляшки за счет образования аммиака при метаболизме аргинина, что создает благоприятные условия для восстановления минерального состава эмали.

Особое значение приобретают современные методы диагностики, позволяющие объективно оценивать эффективность профилактических мероприятий. Метод количественной световой флуоресценции (QLF) обеспечивает раннее выявление деминерализации и мониторинг процессов реминерализации в динамике.

Таким образом, наиболее эффективной стратегией профилактики начальных форм кариеса у детей является комплексный подход, включающий использование фторсодержащих средств, кальций-фосфатных технологий, коррекцию кислотно-щелочного баланса зубной бляшки и применение современных методов диагностики. Дальнейшие клинические исследования необходимы для разработки научно обоснованных критериев выбора оптимальных реминерализующих средств в детской стоматологии.

